

УДК 332.+342.23.

**ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО–ПРАВОВЫХ
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF STATE AND LEGAL FORMS OF THE
ORGANIZATION OF PRODUCTION OF SUBJECTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Пятигорск, Россия, STB-ALANIA@mail.ru

©Sautieva T.

PhD

Plekhanov Russian Academy of Economics
Pyatigorsk, Russia, STB-ALANIA@mail.ru

Аннотация. Вопрос об отношениях между Федерацией и ее субъектами, вопрос о разграничении компетенции и полномочий касается отношений между отдельными видами федеральных органов и органов субъектов Федерации.

Для более успешной реализации они могут быть распределены между государством в целом (Федерацией) и его составными частями (субъектами Федерации). И здесь возникает один из сложнейших вопросов государственного строительства — оптимальность распределения сфер деятельности предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. В заключении автор приходит к выводу, что ход экономической реформы в России определяется тем, что центр тяжести все в большей степени переносится на места, то есть в регионы и на региональном уровне, так же как и на государственном, происходит становление системы управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности.

Abstract. The question of the relations between Federation and its subjects, question of differentiation of competence and powers concerns the relations between separate types of federal organs and bodies of territorial subjects of the federation.

For more successful realization they can be distributed between the state in general (Federation) and its components (territorial subjects of the federation). And there is one of the most difficult questions of the state construction — an optimality of distribution of spheres of action of areas of jurisdiction of the Russian Federation and its subjects. In the conclusion the author comes to a conclusion that the course of an economic reform in Russia is defined by the fact that the center of gravity everything is more moved to places, that is to regions and at the regional level as well as on state, there is a formation of a control system in general and foreign economic activity in particular.

Ключевые слова: субъект Российской Федерации; региональная экономическая политика (РЭП).

Keywords: subject of the Russian Federation; regional economic policy (REP).

Проблема определения компетенции федеральных органов власти является главной и наиболее сложной в любом федеративном государстве. Федерация не может обладать неограниченными полномочиями по управлению страной, она обязана делиться этими

полномочиями с субъектами Федерации, без чего государственная власть не может носить демократический характер.

До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения, субъекты Российской Федерации вправе осуществлять по таким вопросам собственное правовое регулирование, но после принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с принятым федеральным законом.

В сфере ведения субъекта Федерации входит, во-первых, то, что им реализуется совместно с Федерацией, и, во-вторых, все то, что не отнесено к ведению Федерации согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации и по договорам между Федерацией и ее субъектами.

Анализ современных публикаций позволяет определить регион как органическую часть народнохозяйственного комплекса, представляющую собой сложное системно–структурное образование, имеющее воспроизводственную целостность, особую целевую функцию, направленную на удовлетворение региональных социально–экономических потребностей, а также законченную систему управления. Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России социально–территориальные единицы наиболее соответствует категории «регион» в экономике России, поскольку, будучи одним из субъектов собственности, они располагают набором предприятий и организаций производственной, институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительную), исполнительную и судебную власть, которая позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводственного цикла в рамках народно–хозяйственного комплекса [1, с. 49].

Территория, на которой человек осуществляет разнообразные виды деятельности для поддержания своего существования, во многом, особенно на начальных стадиях развития общества, определяет ее характер. По мере совершенствования орудий труда, навыков и активизации обмена прибавочным продуктом эта зависимость ослабевала. Однако даже сейчас, в эпоху глобализации она не исчезла, а лишь существенно изменила и усложнила свои формы. Теперь уровень развития определяется не столько наличием природных ресурсов и климатическими условиями, сколько научным, техническим и интеллектуальным потенциалом, цивилизационной ориентацией общества, его адаптацией к глобальным и региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в технические разработки, высококачественные продукты и услуги [2, с. 47–48].

Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России социально–территориальные единицы наиболее соответствуют категории «регион» в переходной экономике России, поскольку располагают таким набором предприятий и организаций производственной, институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительную), исполнительную и судебную власть, которая позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводственного цикла в рамках народно–хозяйственного комплекса [1, с. 50].

Центр тяжести в региональном управлении перемещается с вопросов размещения производства на социально–экономическое развитие, при этом директивное установление производственных заданий уступает место вариантной проработке сценариев развития экономических и социальных процессов, а прямое распределение ресурсов — использованию экономических и правовых рычагов воздействия на процессы привлечения и размещения инвестиций.

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс законодательных и экономических мер региональных органов управления, исходящих из интересов Федерации, направленных на социально–экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъектов

Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, прежде всего сопредельными.

Это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро системы государственного регулирования регионального и территориального экономического развития [2, с. 77].

Ее главные стратегические цели:

1. взаимовыгодная экономическая интеграция и сотрудничество регионов страны друг с другом и другими государствами;
2. развитие и эффективное использование социально–экономического потенциала регионов;
3. повышение уровня и качества жизни населения в регионе.

Исходя из определения РЭП, к основным принципам РЭП следует отнести:

- учет специфики регионов в общероссийской структурной, инвестиционной, финансовой, социальной и внешнеэкономической политике;
- перераспределение функций между Федерацией и субъектами в области разработки и осуществления структурной, финансово–бюджетной, налоговой, инвестиционной, социальной, внешнеэкономической политики, перенос экономической реформы в основном на региональный уровень;
- законодательная регламентация полномочий и ответственности исполнительной и представительной властей в регионах;
- разработка комплексных и целевых программ развития депрессивных районов [1, с. 51].

Достижение целей РЭП предполагает выравнивание условий хозяйствования и уровня жизни в регионах Российской Федерации: обоснованный выбор приоритетных направлений и специализации регионального хозяйственного комплекса в зависимости от типа региона; развитие межрегиональной экономической интеграции на основе создания региональной и межрегиональной инфраструктуры (транспорт, связь, информационные сети).

Основным принципом региональной экономической политики является экономический федерализм на основе разграничения собственности, ответственности и ресурсов регионов. Региональные органы власти должны самостоятельно регулировать определенную сферу экономических отношений, принимать под свою ответственность решения за счет собственных ресурсов в законодательно установленной сфере.

Необходимость определенным образом построить территориальную организацию государства вытекает из того обстоятельства, что любое государство расположено на ограниченной территории. Для выполнения своего социального назначения — организации экономической жизни, защиты граждан, создания страховых запасов и т. п. — государство ведет разнообразную деятельность. Например, финансовую, экономическую, военную и т. д. Но вести всю эту деятельность из одного центра при значительной численности населения и больших размерах государства становится объективно невозможным [3, с. 230].

В федеративном государстве имеются две системы высших органов власти (федеральные и субъектов федерации).

Современная Российская Федерация — государственное по своей природе объединение всех субъектов федерации, а не аморфный, слабый их союз, не конфедерация. Российское государство возникло и развивалось как единое централизованное, имеет многовековую историю. В течение длительного периода оно было многонациональным. Автономные образования в составе Российской Федерации (тогда РСФСР) в основном создавались центральной властью, высшими органами государства. Российская Федерация возникла не как договорная федерация, не в результате объединения своих субъектов. Напротив, они были образованы ею самой в составе единого государства.

В настоящее время Российская Федерация включает субъекты федерации, образованные по национальному (национально–территориальному) принципу (республики,

автономная область, автономные округа) и по территориальному (края, области, города федерального значения). В современном федеративном устройстве России получает развитие территориальный (региональный) принцип. Указанные два принципа организации субъектов федерации (национально–территориальный и территориальный) — также существенные характеристики федеративного устройства России.

Равноправие субъектов Российской Федерации — принцип федеративного устройства, впервые получивший закрепление в нынешней Конституции РФ. Она специально подчеркивает его важное проявление — равноправие всех субъектов между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.

В современных условиях ход экономической реформы в России определяется тем, что центр тяжести все в большей степени переносится на места, то есть в регионы. На региональном уровне, так же как и на государственном, происходит становление системы управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности [4, с. 76].

К компетенции субъектов Федерации в области внешнеэкономических связей целесообразно отнести: заключение соглашений с субъектами иностранных Федераций, административно–территориальными единицами иностранных государств, министерствами и ведомствами; участие в деятельности международных организаций и фондов; создание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов, содержание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов; содержание региональных представительств при торгпредствах Российской Федерации в иностранных государствах; разработку и осуществления политики применения иностранных инвестиций для выполнения региональных программ; содействие коммерческой деятельности предприятий и организаций субъекта Российской Федерации в зарубежных странах, предоставление им гарантий и дополнительных льгот за счет собственного бюджета; проектирование и организацию свободных экономических зон на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством [2, с. 51].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Регион — как подсистема национальной экономики // Научно–методические чтения ПГЛУ «Университетские чтения — 2003»: материалы. Ч. IV. Пятигорск: Изд–во ПГЛУ, 2003. С. 49–52.
2. Саутиева Т. Б. Регион как субъект внешнеэкономической деятельности в условиях рынка // IV международная научно–практической конференция «Социально–экономическое, социально–политическое и социокультурное развитие регионов»: материалы. Прага: Vedecko vydavateľske centrum “Sociosfera–CZ”, 2014. С. 47–51.
3. Саутиева Т. Б. Государственно–правовая специфика субъектов Российской Федерации // III международная научно–практическая конференция «Социально–экономические проблемы современного общества»: материалы. Прага: Изд–во Vedecko vydavateľske centrum “Sociosfera–CZ”, 2014. С. 230–240.
4. Саутиева Т. Б. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности и пути ее повышения. Пятигорск: РИА–КМВ, 2013. 104 с.

References:

1. Sautieva T. B. Region — kak podsystema natsionalnoi ekonomiki. Universitetskie chteniya — 2003: Materialy nauchno–metodicheskikh chtenii PGLU. Ch. IV. Pyatigorsk, Izd–vo PGLU, 2003, pp. 49–52.
2. Sautieva T. B. Region kak subekt vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti v usloviyakh rynka. Sotsialno–ekonomicheskoe, sotsialno–politicheskoe i sotsiokulturnoe razvitie regionov: Materialy IV mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Prague, Vedecko vydavateľske centrum “Sociosfera — CZ”, 2014, pp. 47–51.

3. Sautieva T. B. Gosudarstvenno–pravovaya spetsifika subektov Rossiiskoi Federatsii. Sotsialno–ekonomicheskie problemy sovremenogo obshchestva: Materialy III mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Prague, Izd–vo Vedecko vydavatel'ske sentrum ” Sociosfera–CZ”, 2014, pp. 230–240.

4. Sautieva T. B. Ekonomicheskaya effektivnost vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti i puti ee povysheniya. Pyatigorsk, RIA–KMV, 2013, 104 p.

*Работа поступила
в редакцию 19.06.2016 г.*

*Принята к публикации
21.06.2016 г.*